

РАЗВИТИЕ ЗОЛОДОДОБЫЧИ И СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА В УСЛОВИЯХ РОСТА МИРОВОГО СПРОСА НА ЗОЛОТО

Каримова Нуржахон Олим кизи

АКИБ «Ипотека-банк»

Аннотация: В статье рассматривается современное состояние золотодобывающей промышленности Узбекистана и её влияние на экономическую стабильность страны. Описана ресурсная база золоторудных месторождений Кызылкумского и Самаркандского геолого-экономических районов, а также производственная деятельность основных предприятий отрасли — ГП «Навоийский ГМК» и АО «Алмалыкский ГМК». Особое внимание уделено структуре и модернизации производственных мощностей НГМК, включая развитие гидрметаллургических заводов и реализацию инвестиционных проектов до 2026 года. Анализируется динамика золотовалютных резервов Узбекистана, их рекордный рост в 2024–2025 годах, а также влияние мировой конъюнктуры цен на золото. Отмечена активность Центрального банка Узбекистана на мировом рынке драгметаллов и его роль среди ключевых покупателей золота в текущем году.

Ключевые слова: золотодобыча, Узбекистан, Навоийский ГМК, Алмалыкский ГМК, месторождения золота, золотовалютные резервы, мировые цены на золото, инвестиционные проекты, Центральный банк, World Gold Council, добыча руды, гидрметаллургические заводы.

Современное состояние золотодобывающей промышленности в Узбекистане берёт рекорды по развитию и объём продажи драгоценных металлов. Основу золоторудной базы составляют месторождения Кызылкумского (Мурунтау, Мютенбай, Триада, Аджибугут, Амантайтау, Кокпатас, Даугызтау и др.), Самаркандского (Чармитан, Гужумсай, Сармич,

Биран, Марджанбулак и др.) и Приташкентского (Кочбулак, Кайрагач, Кызылалмасай, Каульды, Пирмираб, Гузаксай и др.) геолого-экономических районов. Промышленными производителями золота в Узбекистане на данный момент являются ГП «Навоийский ГМК» и АО «Алмалыкский ГМК».

На НГМК осуществляется добыча золотосодержащих руд, как на открытых, так и на подземных месторождениях. К подземным рудникам относятся Гужумсай, Зармитан и Урталики.

В структуре НГМК производство золота осуществляется на базе четырех гидрометаллургических заводов (ГМЗ-1, ГМЗ-2, ГМЗ-3 и ГМЗ-4), расположенных соответственно в Навои, Зарафшане, Учкудуке и Зармитане, а также рудника кучного выщелачивания и золотоизвлекательного цеха. ГМЗ-2 занимает лидирующую позицию в производстве золота, где реализуется весь цикл переработки руды, начиная от дробления и заканчивая выпуском готовой продукции. Кроме того, на этом заводе производится аффинаж золота, полученного из других подразделений НГМК.

В планах комбината до 2026 года реализация 27 проектов, направленных на модернизацию существующих производственных мощностей и строительство новых. Общая стоимость этих проектов составит более 3 миллиардов долларов. Благодаря им планируется увеличить производственную мощность НГМК на 30%, а также создать дополнительные 31 тысячу рабочих мест. После реализации всех проектов ожидаемый уровень производительности НГМК будет превышать 100 тысяч тонн в год.

На 1 декабря золотовалютные резервные фонды Узбекистана составили 61,23 миллиарда долларов, согласно отчетам Центрального банка. Это является историческим максимумом ввиду статистики, собранной с 2013 года. В ноябре резервы увеличились еще на 1,9 миллиарда долларов (+3,2%), а с начала года их рост составил 20 миллиардов долларов (+48,7%). Значительным фактором увеличения вновь выступило золото, цены на которое поднялись на мировых рынках. По оценкам Центрального банка, повышение стоимости с \$4013,2 до \$4159,4 за тройскую унцию (+3,6%) добавило резервам приблизительно 1,8

миллиарда долларов (в сентябре — \$4,6 миллиарда, в октябре — \$2,5 миллиарда).

Физический объем золота увеличивается второй месяц подряд. В ноябре он возрос на 310 тысяч тройских унций (9,64 тонны) — до 12,23 миллиона унций (380,4 тонны). Тем не менее, с начала года запасы металла уменьшились примерно на 2,1 тонны.

По мере роста цен, стоимость запасов золота увеличилась на 3 миллиарда долларов и достигла исторического рекорда — \$50,86 миллиарда. Теперь золото составляет примерно 83% от всех резервов. В то же время, валютная часть резервов снизилась на 1,1 миллиарда до 9,8 миллиарда долларов. Объем ценностей возрос на 503,3 миллиона и составил 1,53 миллиарда долларов.

В октябре Центральный банк Узбекистана стал одним из ведущих покупателей золота среди мировых финансовых регуляторов. Об этом информирует Всемирный совет по золоту (World Gold Council). Мировые центробанки увеличили чистые закупки золота до 53 тонн, что на 36% больше по сравнению с сентябрем. Это самый высокий показатель за месяц с начала текущего года. По данным WGC, в октябре Узбекистан приобрёл 9 тонн золота, заняв третью позицию после Польши и Бразилии (по 16 тонн).

Банк Индонезии закупил 4 тонны драгметаллов, Центробанк Турции – 3 тонны, Национальные банки Чехии и Кыргызстана – по 2 тонны, а также банки Ганы, Китая, Казахстана и Филиппин – свыше 1 тонны. Единственным центробанком, сообщившим о снижении резервов, стал Центральный банк России (-3 тонны).

С начала года и по октябрь включительно мировые центральные банки приобрели в чистом выражении 254 тонны золота. Это меньше, чем в предыдущие три года, что аналитики WGC объясняют воздействием высоких цен. Тем не менее, стабильный спрос со стороны развивающихся стран говорит о стратегическом характере покупок.

WGC отмечает, что результаты ежегодного опроса показывают: 95% центробанков ожидают дальнейшего роста золотых резервов в мире к 2026 году.

Список литературы:

1. Центральный банк Республики Узбекистан. Ежемесячный отчёт о золотовалютных резервах. Ташкент, 2023–2024.
2. Навоийский горно-металлургический комбинат. Годовой отчёт о деятельности. Навои, 2024.
3. Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Производственные показатели и планы развития. Алмалык, 2024.
4. World Gold Council. Gold Demand Trends Report. London, 2023–2024.
5. Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам Республики Узбекистан. Минерально-сырьевая база драгоценных металлов. Ташкент, 2023.
6. Ашуров А. А., Рахмонов Ш. Ш. Развитие золотодобывающей промышленности Узбекистана: состояние и перспективы. Ташкент: Фан, 2022.
7. Кадыров Ж. Х. Геолого-экономическая оценка золоторудных месторождений Узбекистана. Ташкент: Университет, 2021.
8. Мировые цены на драгоценные металлы: аналитический обзор. – Журнал «Горная промышленность», №4, 2024.
9. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Прогноз социально-экономического развития на 2024–2026 годы. Ташкент, 2024.
10. OECD. Central Asian Minerals and Metals Review. Paris, 2023.